

УДК 691.699.86

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ВОЛОКНИСТОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ**OPERATIONAL STABILITY FIBROUS INSULATION**©**Пятаев Е. Р.**

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, pyatay92@mail.ru*

©**Pyataev E.**

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, pyatay92@mail.ru*

©**Жуков А. Ю.**

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, mindandflash@mail.ru*

©**Zhukov A.**

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, mindandflash@mail.ru*

Аннотация. Минеральная вата представляет собой рыхлый материал, состоящий из тонких волокон стекловидной структуры с отвержденным связующим и неволокнистых включений. Особенности технологии, количественное соотношение волокон и неволокнистых включений, физико-химические характеристики волокна и используемых в производстве связующих определяют эксплуатационные свойства изделий. В соответствии с действующими стандартами, в зависимости от условия применения оценка изменения свойств изделий осуществляется по сжимаемости или прочности при 10% деформации.

Эксплуатационная стойкость изделий оценивается по изменению плотности и прочностных характеристик в результате циклических климатических воздействий. Косвенным образом она может быть оценена экспресс-методом. Важным так же является оценка вибрационных воздействий на свойства минераловатных изделий. Эксперименты показали, что волокно на основе каменной ваты имеет хорошую сопротивляемость как к температурно-влажностным, так и вибрационным воздействиям. Снижение прочностных характеристик происходит за счет снижения прочности контактов отвержденного связующего.

Abstract. Mineral wool is loose material, consisting of fine fibers glassy structure structured binder and fibrous inclusions. Features of technology, the proportion of fibers and fibrous inclusions, physico-chemical characteristics of fibers and binders used in production determine the performance characteristics of products. In accordance with applicable standards, depending on the conditions of application of rating changes in product properties is carried out on the compressibility and strength at 10% deformation.

The operational stability of products is estimated to change the density and strength characteristics as a result of cyclical climatic influences. Indirectly, it can be estimated rapid method. It is also important is the assessment of vibration effects on the properties of mineral wool products. Experiments have shown that fibers of stone wool has good resistance to both humid temperature and vibration effects. Reducing the strength properties takes place by reducing the contact resistance of the cured binder.

Ключевые слова: долговечность, эксплуатационная стойкость, прочность, сжимаемость, минеральное волокно.

Keywords: durability, operational stability, strength, compressibility, mineral fiber

Расширение областей применения различных теплоизоляционных материалов (ТИМ) ставит перед наукой и практикой важные вопросы обеспечения высокого их качества, и в первую очередь проблемы долговечности конструкций и эксплуатационной стойкости ТИМ [1, 2]. Понятие долговечности теплоизоляционных материалов может быть определено, как способность их сохранять заданное время главные эксплуатационные показатели в конкретных условиях. Следовательно, для определения долговечности необходимо знать условия, в которых находится теплоизоляционный материал в проектируемой конструкции [3, 4].

ТИМ в строительных системах испытывают механические влажностные и тепловые нагрузки, обусловленные характером их эксплуатации. Нагрузки носят как статический, так и динамический характер, но деградация свойств теплоизоляции проявляется в результате комплексного воздействия влажностных, термических и механических нагрузок [5, 6]. В зависимости от вида теплоизоляции, ее структуры определяющими могут быть либо термические, либо влажностные нагрузки, но в любом случае, изменение свойств изделий, их геометрии и теплопроводности проявляется в результате механических воздействий. Имеющийся опыт практического применения МВИ, а также результаты исследований свидетельствуют о том, что их эксплуатационные свойства, снижаются со временем, причем наиболее интенсивно — при повышенной влажности, вплоть до разрушения структуры еще до их применения в ограждающих конструкциях [7, 8].

Минераловатные изделия (МВИ) являются достаточно сложным объектом для исследования эксплуатационных свойств, что во многом обусловлено также особенностями их структуры: волокнистый каркас (пористость 88–95%) из волокон минеральной ваты средним диаметром 4–7 мкм и длиной до 30–50 мм, скрепленных в процессе тепловой обработки в изделие с заданными свойствами с помощью синтетического связующего (3–8% по массе) или путем прошивки сформированной структуры полимерными нитями, металлической проволокой и т. п. Не только вид сырья, свойства волокон и связующих, но и особенности структуры, степень заводской готовности МВИ также влияют на их эксплуатационные свойства. Водостойкость волокон повышается при увеличении значений модуля кислотности.

Рисунок. Зависимость сравнительной стойкости синтетических связующих от степени их отверждения: 1 – фенолоспирты марки В; 2 – нейтрализованные фенолоспирты марки Б; 2 – нейтрализованные фенолоспирты марки Д и смола СФ-3047 Н; 4 – смола СФ 3047 Н (нейтрализованные фенолоспирты марки П) с модификатором АГМ-9.

Поверхностные слои волокон, изготовленных из базальтов и мергелей и многокомпонентных шихт, имеют меньшее количество дефектов, чем волокна из шлаков. Заданная структура минераловатного ковра, состоящая из волокон минераловатной ваты, неволокнистых включений и синтетического связующего (до 8–10% по массе), закрепляется в процессе тепловой обработки. От того, насколько равномерно будет распределено это связующее в объеме ковра и насколько полно оно будет отверждено при тепловой обработке, зависят прочностные и эксплуатационные свойства минераловатных материалов. Естественно, что на эти показатели существенно влияют вид применяемого связующего, длительность и условия его хранения. Даже если волокно и имеет повышенную стойкость к агрессивным и температурно-влажностным воздействиям, долговечность минераловатных изделий во многом определяется эксплуатационными свойствами связующего (Рисунок).

Резкие колебания температур, переменная влажность и агрессивные воздействия, которые испытывает минераловатный материал в конструкции, приводят к развитию микродефектов и трещин в волокне, а также возникновению внутренних напряжений в каркасе материала преимущественно в местах сосредоточения групп волокон на границах раздела фаз «волокно — связующее», что приводит к ослаблению связей между связующим и волокном, нарушению структуры изделия и постепенному его возможному разрушению.

В соответствии с действующими стандартами, в зависимости от условия применения оценка изменения свойств МВИ осуществляется по сжимаемости или прочности при 10% деформации после выдерживания образцов в течение 3 суток в эксикаторе при температуре $(22\pm 5)^\circ\text{C}$ и влажности $(98\pm 2)\%$. При оценке влияния температурно-влажностных воздействий, изменение прочностных характеристик рассматривается как первичное, определяющее все последующие признаки деградации свойств: изменение плотности, геометрических размеров и, в конечном итоге увеличение теплопроводности. Из-за сравнительной длительности испытаний гостовская методика недостаточно эффективна.

ГАСИС ВШЭ совместно с МГСУ (МИСИ) разработана методология экспресс оценки эксплуатационной стойкости МВИ. Лабораторные установки запроектированы и изготовлены совместно ОАО МАКСМИР. Разработаны два типа камер: для определения влагостойкости по измерению прочности на сжатие жестких, повышенной жесткости и твердых образцов МВ–плит после их выдержки над кипящей водой, а также для определения влагостойкости мягких и полужестких плит по измерению их сжимаемости после выдержки над кипящей водой.

Имеющийся опыт применения этой методики показал, что для МВИ со степенью отверждения в них фенолоспиртов не менее 90% длительность выдержки образцов над кипящей водой не должна превышать (20 ± 2) мин: в этот период температура, при которой происходят испытания (около 100°C), не сказывается существенно на достоверности результатов. Показатели эксплуатационной стойкости минераловатных изделий непосредственно связаны с такой их характеристикой как их ползучесть и стойкость к вибрационным воздействиям.

Свойства теплоизоляционных слоев конструкций, так же зависят от вибрационных воздействий, которые передаются через несущие элементы. С учетом особенностей работы теплоизоляции приняты следующие условия эксперимента: предельная длительность воздействия (τ) 24 часа, частота вибрационного воздействия 20 и 80 Гц при температуре (t) 25°C и относительной влажности воздуха (ϕ) 60%. Каждые 6 ч регистрировались: изменение прочности при 10 % деформации, теплопроводности и средней плотности. В эксперименте изучались свойства минераловатных изделий без связующего, а также с содержанием связующего от 1,5% до 4,5%. Результаты испытаний показывают, что степень снижения прочности при увеличении частоты вибрационного воздействия и времени приложения нагрузки в большей степени характерно для изделий с введенным связующим. Факт

снижения прочности проявляется в большей степени для изделий с относительно высоким содержанием связующего.

Ускоренные испытания над кипящей водой актуальны в тех случаях, когда ко времени отгрузки партии минераловатных плит еще не получены данные об их прочности и сжимаемости после сорбционного увлажнения, определение которых предусмотрено действующим стандартом, а также при оперативном заводском контроле (при измерениях в сырьевых компонентах, корректировках технологии и пр.), при возникновении спорных ситуаций в проектировании, строительстве и эксплуатации МВИ в зданиях, сооружениях и теплопроводах общего и специального назначения.

Список литературы:

1. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials // «Italian Science Review». Issue 2 (11); February 2014. P. 155—157
2. Gnip I. J., Vaitkus S., Keršulis V., Vejelis S. Experiments for the long-term prediction of creep strain of expanded polystyrene under compressive stress // Polymer Testing. 2010. No. 29. P. 693-700.
3. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
4. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Боброва Е. Ю., Смирнова Т. В. Технологические аспекты эксплуатационной стойкости минеральных волокон // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 1. С. 32–36.
5. Жуков А. Д., Чугунков А. В. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов // Вестник МГСУ. 2011. № 1-2. С. 273—278.
6. Zhukov A. D., Bobrova E. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering. Vol. 1025—1026 (2014). P. 1031—1034.
7. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu., Romanova I. P., Zelenshikov D. B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability. / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604036>.
8. Гнип И. Я., Кершулис В. И., Вайткус С. И. Доверительные интервалы прогноза деформаций ползучести пенопласта // Строительные материалы. 2005. № 3. С. 47–49.

References:

1. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials // «Italian Science Review». Issue 2 (11); February 2014. Pp. 155—157
2. Gnip I. J., Vaitkus S., Keršulis V., Vejelis S. Experiments for the long-term prediction of creep strain of expanded polystyrene under compressive stress // Polymer Testing. 2010. No. 29. Pp. 693-700.
3. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
4. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu., Smirnova T. V. Tekhnologicheskie aspekty ekspluatatsionnoi stoikosti mineral'nykh volokon // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2015. No. 1. Pp. 32–36.
5. Zhukov A. D., Chugunkov A. B. Lokal'naya analiticheskaya optimizatsiya tekhnologicheskikh protsessov // Vestnik MGSU. 2011. No. 1-2. Pp. 273—278.
6. Zhukov A. D., Bobrova E. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering. Vol. 1025—1026 (2014). Pp. 1031—1034.

7. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshikov D. B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability. / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604036>.

8. Gnip I. Ya., Kershulis V. I., Vaitkus S. I. Doveritelnye intervaly prognoza deformatsii polzuchesti penoplasta // Stroitelnye materialy. 2005. No 3. Pp. 47–49.